

ПОСТКАПИТАЛИЗМ: ПОЛИТИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКИЙ АНАЛИЗ

УДК: 330

DOI: 10.5281/zenodo.12622292 <https://zenodo.org/record/12622292>

ОСВАЛЬД ШПЕНГЛЕР И «ЗАКАТ КАПИТАЛИЗМА»

Дзарасов Руслан Солтанович¹

Доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры политической экономики и истории экономической науки РЭУ имени Г.В. Плеханова, Москва, Россия, (dzarasovr@gmail.com), (ORCID: 0000-0003-0447-0352)

Ключевые слова: *Освальд Шпенглер, «Закат Европы», исторический материализм, мировой экономический кризис*

Для цитирования: Дзарасов Р.С. Освальд Шпенглер и «закат капитализма» // Вопросы политической экономики. 2024. № 2(38). С. 46-59.

OSWALD SPENGLER AND THE «DECLINE OF CAPITALISM»

Ruslan S. Dzarasov

Doctor of Economic Sciences, Professor of the Department of Political Economy, Director of the «Economic Theory» Scientific School at the G.V. Plekhanov Russian University of Economics, Moscow, Russia, (dzarasovr@gmail.com), (ORCID: 0000-0003-0447-0352)

Key words: *Oswald Spengler, “Decline of the West”, historical materialism, the world economic crisis*

For citation: Dzarasov R.S. Oswald Spengler and the «decline of capitalism». Problems in Political Economy. 2024;2(38):46-59.

JEL codes: A12, F02, F51

Проблема преодоления капитализма и перехода к новому обществу имеет много различных аспектов. Единство им способен придать исторический материализм, раскрывающий взаимодействие всех сторон жизни общества. Как известно, данный подход рассматривает способ производства в качестве фактора, определяющего то, какие социальные интересы господствуют в обществе. Они, в свою очередь, наполняют содержанием основные общественные институты, направляют их развитие. Однако политический строй, международные отношения, идеология и искусство обладают относительной самостоятельностью в рамках надстроечных отношений. Эвристическая сила исторического материализма состоит, в частности, в его способности интегрировать внутреннюю логику надстроечных явлений в об-

¹ © Дзарасов Р.С., 2024

щую картину развития общества. С этой точки зрения исчерпание возможностей капиталистического развития и созревание предпосылок пост-капитализма должны проявиться не только в области экономических отношений, но и в остальных сферах жизни общества. Все по-настоящему крупные теоретические модели этих последних так или иначе проясняют разные аспекты превращения капитализма, выражаясь языком Гегеля, в «свое иное», т.е. в посткапитализм.

На взгляд автора этих строк, к таким концепциям, способным внести значительный вклад в прояснение данного вопроса, относится и философия истории Освальда Шпенглера.

1. История как судьба культуры

Освальд Шпенглер (1880–1936) – это немецкий философ истории и публицист, придерживавшийся т.н. «философии жизни». Его наиболее известный труд «Закат Европы», излагает оригинальный взгляд на смысл истории. Как пишет один из его биографов Джон Фарренкопф, эта «монументальная работа» представляет собой «одно из самых глубоких исследований природы, эволюции и будущего западной цивилизации в интеллектуальной истории. Он [Шпенглер] предпринял дерзкую попытку осветить трагический процесс, посредством которого Запад предположительно уйдет. Его философия истории образует фундамент, на котором он воздвиг здание своего анализа политики и мировых процессов...» (Farrenkopf, 2001, p. 17).

В основе философии истории Шпенглера лежит представление о двух планах мировой истории. На первом происходят события, доступные непосредственному восприятию, и изучаемые большинством историков. Это, в его терминологии «риторика истории» или царство случая. Однако в основе кажущегося хаоса событий или за их завесой развертывается развитие какой-то определенной культуры. Вот это – «логика истории» или судьба. При этом следует учесть, – считает Шпенглер, что далеко не все культуры мыслят исторически. Он приводит примеры античной и индийской культур, которым не присуще чувство истории. Этот вывод вполне согласуется с идеей известного американского философа и антрополога румынского происхождения Мирча Элиаде (1907–1986). Он показывал, что мифологическое мышление знает лишь циклическое время, которое демонстрируют циклы движения небесных тел. История же представляет собой цепь уникальных, неповторимых событий. Такое понимание времени было внесено в человеческое мышление библейской традицией (Элиаде, 1987). Для Шпенглера история повторяется через жизнь каждой из отдельных культур, которые все проходят стадии предыстории, ранней, поздней истории и увядания. Здесь можно усмотреть влияние учения о вечном возвращении Ницше, которого Шпенглер считал одним из всего нескольких своих интеллектуальных учителей. Эта идея состоит в том, что каждый момент бытия повторится бесчисленное количество раз в силу бесконечности времени (Фаритов, 2017). Шпенглер из «вечного повторения» стадий развития культуры выводил морфологию истории.

Каждой культуре, по Шпенглеру, присущ ее уникальный габитус² или стиль души, характер. Искусство, наука, религия, основные формы политической и хозяйственной жизни общества являются «формой поведения» культуры, специфичной для данного общества, воплощают ее габитус. Поскольку история всех культур про-

² Габитус (от лат. *hábitus*) – внешность, наружность, вид, облик, образ.

ходит одни и те же стадии, то можно выделить события, которые календарно не совпадают, но морфологически являются одновременными. Так, Шпенглер считал Канта (1724–1804) современником Аристотеля (384 г. до НЭ – 322 г. до НЭ), а Александра Македонского (356 до НЭ – 323 до НЭ) – Наполеона (1769–1821).

Шпенглер использовал понятие «пра-растение» Гете (Людвиг, 1965, с. 208), который понимал под этим термином простую форму жизни, из которой развились свойства всех видов современной флоры. Шпенглер применил этот подход в своем понятии «пра-феномена» или «пра-символа» культуры (эти термины он употребляет как синонимы). Пра-символ получает свое развитие в душе культуры, как ее возможности, становлении. «Тело культуры» – это воплощение пра-символа, нечто ставшее: материальные памятники, государства, религиозные представления, формы хозяйственной жизни.

Пра-символ отражает специфическое для каждой культуры восприятие человеком протяженности и длительности. Он ярко выражается в концепции числа, уникальной для каждой отдельной культуры. Восприятие протяженности, выраженное в концепции числа, воплощается также в основных видах искусства и главных институтах политической и хозяйственной жизни. Особенно подробно Шпенглер показал свою логику на сравнительном анализе античной (или аполлонической в его терминологии) и западноевропейской (фаустовской) культур. Античность знала лишь положительное натуральное число. Ноль ей был неизвестен. Он пришел из Индии, в которой соответствовал понятию нирваны. Натуральное число соответствует восприятию пространства как совокупности вещей, точнее – тел. То же восприятие протяженности находит свое выражение в доминировании скульптуры над живописью в изобразительном искусстве. Античный полис – это общество, которое целиком помещается на площади, и каждый гражданин может непосредственно участвовать в принятии коллективных решений. Речь во всех случаях идет о чем-то осязаемом, замкнутом в зримые границы. В противоположность этому, – говорит Шпенглер, – концепция западноевропейского числа – это бесконечно малые. Такому восприятию протяженности соответствует бесконечное, абстрактное пространство Ньютона. Его архитектурным аналогом можно считать Елисейские поля в Париже. Вообще европейский проспект уходит в бесконечность. В европейском изобразительном искусстве доминирует живопись. При этом европейский художник создает нечто, чего не знал художник античности – бесконечную перспективу, как важнейший элемент художественного творчества. Шпенглер говорит о фаустовском духе бесконечных устремлений, как основном мотиве западноевропейской культуры. Немецкий мыслитель приходит к выводу, что смена культур, проходящих одни и те же стадии от зарождения к увяданию и гибели, определяет глубинное течение истории, проявляющееся в кажущемся хаосе событий на ее поверхности. Она и образует своеобразную морфологию истории. Таким образом, по Шпенглеру, не существует всемирной истории. Есть только история отдельных культур.

Обращение Шпенглера к наследию Гете не является случайным. Оно тесно связано с историей немецкой культуры. Немецкая идеалистическая философия была одной из вершин европейского просвещения 18-19 веков. Это течение общественной мысли исходило из безграничных возможностей разума. Мыслители просвещения считали, что ему доступны все тайны природы и общества. Главное отличие человека они видели в том, что это – единственное разумное существо. Его счастье

будет обеспечено, если жизнь будет преобразена на основе установленных разумом законов. Считалось, что если просветить малограмотные массы, то исчезнут отсталость, нищета, эксплуатация, насилие. Подобная переоценка разума (скорее даже рассудка в терминологии Канта, одного из крупнейших мыслителей Просвещения) выражалась в настойчивом стремлении создать всеохватывающие системы понятий. Они должны были отразить основные причинно-следственные связи природы и общества, т.е. их законы развития. Реакцией на господство ценностей Просвещения стало появление немецкого Романтизма. Это течение общественной мысли проявилось прежде всего в философии и искусстве. Его сторонники ставили в центр своего внимания индивида и подчеркивали значение чувств и эмоций в его жизни и деятельности.

Всякое индивидуальное явление, поясняет Шпенглер, развивается через противоположности, в силу чего проходит жизненный цикл, подобный смене времен года. Вот почему, каждая культура, как сказано выше, имеет свои весну, лето, осень и зиму, т.е. фазы зарождения, развития, зрелости и увядания. Таким образом, Шпенглер возвращается к циклическому времени древних. Линейное время и выражающую его идею прогресса он отрицает. Выйдя из своего пра-символа, как растение вырастает из семечка, культура, как сказано выше, воплощается в науке, искусстве, религии, архитектуре, политическом устройстве и хозяйственной жизни. Однако каким бы пышным цветом она ни цвела, обязательно наступят ее осень и зима. В этот период, согласно Шпенглеру, культура превращается в цивилизацию. И на этой стадии истории все еще продолжают появляться произведения искусства и может казаться, что творчество продолжает бить ключом. Однако в действительности, культура перестает развиваться. Люди начинают заботиться об удобствах и комфорте больше, чем о поисках смысла жизни и истории. Борьба за осуществление общественного идеала сменяется стремлением к материальному процветанию. Эта незримая смена общественных настроений и ценностей находит свое выражение в создании империи и внешней экспансии. Но цивилизации сужден короткий век, так как она не питается жизненными соками развивающейся культуры. В силу этого общество обречено надорваться во внешней экспансии, чтобы уступить место новой, молодой и динамичной культуре. Одним словом, «под цивилизацией Шпенглер понимал укоренившееся, ставшее, мертвое» (Fischer, 1977, p. 126).

2. Шпенглер и исторический материализм

На взгляд автора данных строк, оригинальной философии истории Шпенглера не хватает материалистической основы. В самом деле, в его теории современный человек появляется внезапно, сразу в том виде, в каком он отражается на страницах записанной в текстах истории. (Она охватывает примерно 5-6 тыс. последних лет.) Причина такого мнения состоит в том, что принцип эволюции противоречит идее циклического подхода. В силу этого Шпенглер предпочитает исходить из идеи мутации. «Будучи доктриной катаклизма, а не эволюционных изменений, она не представляла угрозы тому, что Шпенглер считал единственной легитимной теорией изменений – теории циклов» (Fischer, 1977, p. 131-132).

Между тем историческая наука еще в XIX в. установила, что появлению первых цивилизаций в истории человечества на Ближнем Востоке предшествовала

т.н. «неолитическая революция». Под этим термином, который ввел английский археолог-марксист Вир Гордон Чайлд (1892–1957), понимается переход от хозяйственной жизни, основанной на охоте, рыболовстве и собирательстве, т.е. «присваивающей экономики» к сельскому хозяйству, т.е. производству на основе выращивания растений и разведению одомашненных животных (Мерперт, 1982, с. 3-11). Неолитическая революция началась примерно в 9 тысячелетии до нашей эры в т.н. «Плодородном полумесяце» (на напоминающей по форме полумесяц территории современного Ближнего Востока) и заняла тысячи лет в разных регионах мира. Обобщая данные археологии своего времени, Фридрих Энгельс (1820–1895) разделил древнюю историю человечества на дикость и варварство (палеолит и неолит в современном понимании): «Дикость, – писал он, – период преимущественного присвоения готовых продуктов природы; искусственно созданные человеком продукты служат главным образом вспомогательными орудиями такого присвоения. Варварство – период введения скотоводства и земледелия, период овладения методами увеличения производства продуктов природы с помощью человеческой деятельности» (Энгельс, 1961, с. 33). Следует учитывать, что неолитическая революция происходила и распространялась по планете в течение тысячелетий. Получается, что культура и цивилизация древнего Египта – а именно ее Шпенглер считал первой в истории, полагая, что более древняя культура Месопотамии ее только подготавливала – появились отнюдь не внезапно, а предварялись длительным периодом эволюционного развития производительных сил. Однако, на взгляд автора данной работы, отвергнув претензии немецкого мыслителя на трактовку культуры как определяющего фактора истории, следует по достоинству оценить то, как рассматриваемые взгляды подчеркивают единство надстроечных явлений.

Так, история физики, по мнению Шпенглера, также является картиной природы, которая создается определенной культурой. Немецкий мыслитель считал, что наибольшее развитие эта наука получает в период заката культуры, когда последняя переходит в цивилизацию. В связи с этим он разбирает разницу между западноевропейской физикой и античной. Для «фаустовской души» характерно понимание физических процессов как динамики. Корни такого восприятия Шпенглер видит в идее всемогущего бога – источника всякого движения. Вот почему западноевропейская физика в лице Ньютона (1643–1727) делает главный акцент на силах. Аналогом силы движения в западной психологии является воля. Греки же представляют атомы – неделимые частицы в их трактовке – как покоящиеся элементы материи. Лишь иногда они сталкиваются, при чем эти столкновения трактуются древними греками как проявление любви и ненависти. Шпенглер проводит параллель этих представлений с жизнью греческих полисов. Они тоже замкнуты на себя, иногда находясь во вражде, иногда в дружбе. Западная физика изучает систематическое взаимодействие атомов, образующих более сложные структуры материи. «Параллелью этих взаимодействий, – считал Шпенглер, – являются дипломатия и международные отношения, как форма взаимодействия между странами, присущие западному миру».

Таким образом, Шпенглеру удалось выразить важную сторону культуры западного общества, оказавшего важнейшее влияние на становление современного капитализма. Имеется в виду то, что он называл «фаустовским духом бесконечных устремлений» (см. выше). В самом деле, она выражается в марксовом определе-

нии капитала как самовозрастающей стоимости, не имеющей внутренних ограничений. Впрочем, как сказано, чтобы раскрыть ее эвристический потенциал, идею Шпенглера необходимо поставить в контекст исторического материализма. В этом случае она может показать, что тенденции капитала к безграничности роста соответствует «фаустовский дух бесконечных устремлений».

Взгляды Шпенглера продолжают играть важную роль в современной западной философии истории и международных отношений. Интересно в связи с этим кратко остановиться на полемике одного из последователей Шпенглера и Тойнби, американского политолога консервативного направления Сэмюэля Хантингтона (1927–2008) и одного из идеологов американского неоконсерватизма Френсиса Фукуямы (1952 г.р.). В получившей большой резонанс книге последнего «Конец истории и последний человек» распад СССР трактуется, как завершение борьбы за социализм в любой его форме. Утверждается, будто крах советского строя означает, что более не существует никакой универсальной, т.е. обращенной ко всему человечеству идеи, бросающей вызов западному либерализму. Мир, якобы, движется к единообразию, благодаря появлению «универсальной потребительской культуры, основанной на принципах либеральной экономики». Эта «власть однородности» способна «связать различные общества по всему миру одно с другим физически через создание глобальных рынков... Привлекательность такого мира порождает очень сильную предрасположенность всех человеческих сообществ к участию в нем, а успех этого участия зиждется на принципах экономического либерализма» (Фукуяма, 2006, р. 108). С точки зрения взглядов Шпенглера эта надежда глобалиста на появление культурно однородного мира, как осуществления чаяний истории, является абсурдной иллюзией. Нетрудно заметить, что события последних десятилетий подтверждают правоту немецкого мыслителя в данном отношении.

В американской политологии концепции «конца истории» противостоял упомянутый выше Самюэль Хантингтон – автор не менее известного тезиса о «столкновении цивилизаций» (Huntington, 2011). Он отверг идею Фукуямы об универсальном характере либеральных ценностей и отрицал утверждение об их мировом триумфе. Этот аналитик утверждал, что представители не западных цивилизаций принимают либеральные взгляды лишь поверхностно, оставаясь приверженными своим уникальным культурам. В силу этого, классификация международных отношений в период после окончания «Холодной войны» может опираться лишь на понятие локальных цивилизаций, а не универсальных общественных систем. Одним из важнейших интеллектуальных источников для Хантингтона было наследие Шпенглера. В частности, американский политолог принял идею «Заката Европы» об автономном характере культур, которые, якобы, совершенно невосприимчивы к ценностям друг друга. (Отметим, что эту идею разделял и другой предтеча Хантингтона, развивавшийся явно под влиянием Шпенглера – английский историк Арнольд Тойнби (Toynbee, 1957)). Из этого тезиса и вытекает идея столкновения цивилизаций, как основной тенденции современных международных отношений.

Важно подчеркнуть, что, несмотря на противоположность основных положений теорий Фукуямы и Хантингтона, есть общий для них тезис, в котором они едины. Это убеждение в том, что доминирование Запада в современном мире должно поддерживаться силой. Фукуяма стал одним из важнейших теоретиков и идеологов т.н. «неоконсерваторов». Последние достигли апогея влияния на внешнюю по-

литику США при администрации Дж.У. Буша (Mann, 2004), начавшего серию войн в рамках стратегии «переформатирования большого Ближнего Востока», которые продолжаются до сих пор. Но и его оппонент Хантингтон не видел другого пути сохранения господства западной цивилизации, кроме опоры на силу. Следует признать, что Шпенглер также дал определенные основания для похожего прочтения своих взглядов.

Он считал, что фаустовский дух западной цивилизации представлен в двух основных формах (Fischer, 1977, p. 214-215). Англо-саксонский мир унаследовал дух древних завоевателей-викингов. Поскольку они осуществляли экспансию морским путем, когда их небольшие группы оказывались один на один с превратностями стихии и войны, то в их среде развился примат индивида над общиной и государством. Германские же племена, проживавшие на континенте, добивались своих целей силой больших коллективов. В силу этого у них развился примат общины и государства над индивидом. Шпенглер считал, что именно этот тевтонский дух способен продлить существование западной цивилизации. Из этого вытекали его пангерманизм и поддержка немецкой экспансии. Хотя эти взгляды противоречат американоцентризму не только Фукуямы, но и Хантингтона, однако близость их понимания методов и целей внешней политики тоже очевидна.

В связи с этим интересно отметить, что есть и своеобразная критика неоконсерваторов с их апологетикой насилия, которая также опирается на наследие теоретиков цивилизаций, включая Шпенглера. Имеются в виду взгляды американского аналитика международных отношений Роберта Мерри (Merry, 2010). В своей теории Шпенглер соединил «Реалполитик» первого канцлера Германской империи Отто Бисмарка (1815–1898) с немецким романтизмом (Fischer, 1977, p. 41). Роберт Мерри критиковал политику неоконсерваторов с позиций школы международных отношений «Реальной политики», автором которой был бывший Госсекретарь США Генри Киссинджер (1923–2023), синтезированной с теорией цивилизаций. Роберт Мерри считал, что коль скоро все цивилизации равноценны, как доказали Шпенглер и Тойнби, то стабильная система международных отношений может быть создана лишь на основе признания их равноправия.

Разумеется, взгляды Мерри являются либеральной утопией, которая, впрочем, соединяется с трезвым и непредвзятым анализом последствий ставки на силу в американской внешней политике. Основой применения силы в международных отношениях является объективная потребность правящих кругов Запада в поддержании своего доминирования в глобальной системе накопления капитала (смотри ниже). По отношению к этой материальной основе современного миропорядка система международных отношений и теории, осмысливающие ее противоречия, являются надстроечными явлениями. Таким образом, рассмотренные выше взгляды, несмотря на их остро конфликтный характер, являются производными от господствующих в современном мире социальных сил.

Хотя, как видим, из Шпенглера делали разные выводы, но сегодня его пессимизм переживает значительный ренессанс. Это связано с кризисом гегемонии Запада, прежде всего, США в современном мире. Однако, на взгляд автора данного материала, идеи немецкого мыслителя могут помочь «расшифровать» современность только если будут модифицированы. В самом деле, логика «Заката Европы» состоит в том, что упадок культуры сопровождается ее переходом в «цивилиза-

цию». Главным признаком этого упадка является то, что культура перестает создавать ценности, которые люди стремились бы осуществить. На место поиска смысла жизни приходит поиск удобства и создание комфорта. Это и есть «цивилизация» в понимании Шпенглера. Она сопровождается впечатляющими успехами в материальном устройении жизни и внешней экспансии. Однако каких бы успехов ни достигли экономика и империализм, цивилизация обречена на крах, так как ее развитие не питается соками живой культуры. Опять происходит историческая мутация – ее механизм Шпенглер не объясняет – и место отжившей цивилизации занимает новая, динамичная культура. Впрочем, занимает лишь для того, чтобы повторить тот же путь и, в свое время, уступить место какой-то новой, еще неведомой нам сопернице. Несмотря на логическую последовательность своего построения, в чистом виде данная концепция не объясняет нам кризис современного капитализма.

В самом деле, разве можно с уверенностью сказать, что культура западного общества перестала развиваться? На взгляд автора данной статьи, это не так. С точки зрения Шпенглера, одна из важнейших форм проявления бесконечности устремлений фаустовского человека – это наука, как форма рационального познания мира. На сегодняшний день в области фундаментальной науки, прикладных исследований и развития техники доминируют развитые капиталистические страны, т.е. страны Запада. Разумеется, последние испытывают все большее конкурентное давление со стороны наиболее динамичных развивающихся стран, прежде всего Китая (Konrad, 2024). Однако это развивающиеся страны догоняют Запад, а не наоборот. В области искусства и общественных наук труднее сказать, кто кого обгоняет, но в любом случае идейное влияние Запада остается значительным. Можно говорить об эрозии идейного и культурного доминирования Запада, о росте самосознания не западных народов, но от этого вывода далеко до признания того, что западная культура остановилась в своем развитии. Тем не менее, подрыв доминирования Запада, в том числе и в области культуры, тоже является фактом. Объяснение этого процесса, на взгляд автора статьи, можно найти в кризисе мировой экономики и системы международных отношений, сложившихся в послевоенный период.

3. Кризис культуры или экономики и политики?

Корни современных проблем мирового капитализма заключаются в его ответе на вызов стагфляции начала 1970-х годов. В исторической ретроспективе ясно, что послевоенный подъем развитых капиталистических стран, прежде всего США, объясняется временными условиями. Они возникли в результате разрушения промышленности Западной Европы и Японии. Когда эти страны восстановили свой промышленный потенциал и освоили производство современных промышленных изделий, конкуренция на мировом капиталистическом рынке обострилась, что и стало главной причиной стагфляции (Бреннер, 2014). В ответ на падение прибыли американские корпорации осуществили далеко идущую по своим последствиям реформу корпоративного управления (Blair, 1993). Приумножение величины акционерного капитала стало главной целью стратегии деловых структур, заменив максимизацию долгосрочного роста. Соответственно происходила реструктуризация компаний, сопровождавшаяся распродажей производственных активов, сокращением персонала, урезанием инвестиционных фондов и другими мерами сокращения производства (Lazonick, 2000). Отныне большая часть финансовых ресурсов

направлялась на выплату дивидендов, чтобы поднять котировки акций. Возникает закономерный вопрос: если производство сокращалось, то в чем же был источник возрастания прибылей корпораций? Дело в том, что с 1980-х годов западные корпорации – не только американские – начали переносить производство в регионы мира с низкой оплатой труда. Этот процесс получил название «глобального сдвига производства» с Севера на Юг, т.е. из развитых в развивающиеся страны (Dickens, 2003). Вступая в партнерство с предприятиями стран периферии и полу-периферии мировой экономики, западные компании передавали им трудозатратные и загрязняющие окружающую среду звенья производства, оставляя за собой операции с высокой добавленной стоимостью (Suwandi et al., 2019).

Именно эта структура мировой экономики и стала основой беспрецедентного роста финансово-спекулятивного (т.е. фиктивного, в терминологии Маркса) капитала (Birch, Mikhnenko, 2010). Дело в том, что развивающиеся страны, экспортирующие продукцию на западные рынки, испытывающие приток иностранной валюты и укрепление национальной валюты, должны занижать курс последней для поддержания конкурентоспособности своего экспорта. В этих целях их центробанкам приходится скупать «излишние» доллары на своем рынке и инвестировать их на мировых финансовых рынках. Так, получив выгоду от дешевых поставок с периферии, западный капитал оттуда же получает и стабильный возврат финансовых потоков. Как грибы после дождя на нем растут финансовые активы западных экономик.

Казалось бы – это гениальное решение всех проблем западного капитализма. Но не все так просто. Уже в 1990-е годы проницательные наблюдатели мировой экономики заметили растущее отставание совокупного спроса от совокупного предложения в глобальных масштабах. В частности, это проявлялось в систематическом росте незагруженных производственных мощностей по основным отраслям мировой промышленности (Greider, 1997). Подобные последствия глобального сдвига производства были неизбежны, так как он предпринимался с целью увеличить эксплуатацию дешевого труда. В силу этого впечатляющий рост производственных мощностей в результате индустриализации экономик Китая, Индии, Вьетнама и многих других стран-экспортеров продукции дешевого труда не сопровождался столь же значительным ростом совокупного спроса на мировом рынке. Это с неизбежностью привело к глобальному краху мировой экономики в 2008-2010 годах (Foster, McChesney, 2012).

Американский экономист китайского происхождения Ли Миньчи показал, что исторически капитализм в ходе своего развития неизбежно порождает рост издержек производства. Он преодолевался за счет расширения эксплуатации периферии мировой экономики, на которой очередную порцию крестьян сгоняли с земли, превращая в дешевую рабочую силу. С индустриализацией Китая и Индии в 1980-2000-е годы последний большой пул незадействованного в промышленности крестьянского населения мира был истощен. Более мировой капитализм не имеет традиционного источника снижения издержек производства и повышения своей эффективности (Li, 2009). Можно сделать вывод, что *мировой капитализм столкнулся с исчерпанием социальных ресурсов своего дальнейшего роста*. Проявлением этого и стал глобальный крах 2008-2010 годов и последовавшая т.н. «Великая стагнация», которая продолжается до сих пор.

Именно на этом фоне и произошло обострение системы современных международных отношений. Американский аналитик внешней политики Хэйл Гарднер видит источник этого процесса в специфических целях, которые преследуют США в период после окончания «Холодной войны» (Hardner, 2013). Он считает, что понять причины расширения НАТО на Восток в 1990-2000-е годы можно только в связи с экспансией США в Азии. По мнению Гарднера, в этом выражается настойчивое стремление США достичь изоляции двух великих держав: Китая и России. Между тем, одна из них является «мастерской мира», от сотрудничества с которой критически зависит экономическое благополучие Запада, а другая – остается единственной страной, ядерный потенциал которой сопоставим с американским. Исключение двух этих держав из системы международных отношений, по мнению Гарднера, создает предпосылки начала новой мировой войны с неизвестным исходом. «Попытка изоляции какой-либо страны, – считает американский аналитик, – является актом внешней агрессии, так как подрывает и замедляет ее развитие». Великие державы реагируют на подобную политику применением силы. Похожие взгляды высказывает и профессор международных отношений Кентского университета (Великобритания) Ричард Саква (Sakwa, 2016), профессор политических наук Чикагского университета Джон Миршаймер (Mearshimer, 2014). Их неортодоксальные взгляды на современную мировую политику весьма неординарны и хорошо обоснованы. Однако, несмотря на многие тонкие суждения, которые высказывают подобные авторы, они не объясняют: что же побуждает правящие элиты западных стран так рисковать стабильностью международной ситуации, ставя ее на грань глобального военного конфликта?

Думается, что ответ вытекает из обсуждавшегося выше кризиса глобальной системы накопления капитала. Перенеся производство в Азию, западные страны решили текущую проблему стагнации за счет резкого усиления эксплуатации труда на периферии мирового капитализма. Однако в более долгосрочном плане они оказались заложниками собственной политики. После глобального краха 2008-2010 годов Запад более не может заинтересовать имущие классы развивающихся стран, прежде всего Китая, в продолжении стратегии экспорта на основе дешевого труда. Между тем, без притока дешевых товаров и возвратных финансовых потоков с периферии западные экономики более существовать не могут. В этих условиях для сохранения доминирования Запада и гегемонии США необходимо силой принудить Китай следовать прежней модели развития. Этим и определяется стратегия экономической, дипломатической и военной изоляции великой державы Востока. Однако эта политика не может быть успешной без участия в ней России. Например, контроль над энергетическими и сырьевыми ресурсами России и Средней Азии дал бы Западу эффективный рычаг для воздействия на экономику Китая. Не меньшее значение имеют возможности нашей страны с точки зрения транспортных коридоров и влияния на соседние страны. Это позволяет препятствовать осуществлению китайской стратегии «Один пояс – один путь», явно нацеленной на обеспечение Китаю сухопутного (а значит, не подконтрольного США) доступа к крупнейшим в мире рынкам Евразии.

Из сказанного следует, что глубокий кризис современной мировой экономики и сложившейся на ее основе системы международных отношений налицо. Это вызов американской гегемонии. Однако он не вытекает из того, что западная культура

перестала развиваться. Скорее наоборот, фаустовская бесконечность устремлений западного общества столкнулась с социальными (мировой экономической кризис) и природными (глобальная экологическая катастрофа) ограничениями. Иными словами, исчерпание резервов эксплуатации труда и природы вызвало кризис западной культуры, а не наоборот.

Проблема пост-капитализма встает в связи с очевидным тупиком, в который завел человечество глобальный капитализм после краха СССР. Этот мировой порядок характеризуется доминированием западных держав, образующих вместе с Японией центр мир-системы, и доминированием США. Кризис этого миропорядка, как автор работы пытался показать выше, связан не с упадком западной культуры, а с исчерпанием ресурсов – людских и природных – для продолжения экспансии Запада. Однако, хотя подобный вывод и противоречит философии истории Шпенглера, взгляды немецкого мыслителя было бы полезно интегрировать в исторический материализм. Он показал глубокое единство всех сфер надстроечных отношений, которые объединяет определенная культура. С точки зрения исторического материализма «фаустовская бесконечность устремлений» западного человека возникает на основе способа производства, сутью которого является безграничный рост прибавочной стоимости. Но ценность взглядов Шпенглера состоит, в частности, в том, что он показал целостность культуры, все элементы которой глубоко соответствуют цели данного способа производства.

ЛИТЕРАТУРА

Бреннер Р. Экономика глобальной турбулентности. М.: Высшая школа экономики, 2014. – 552 с.

Людвиг Э. Гете. Жизнь замечательных людей. Серия биографий. М.: Молодая гвардия, 1965. – 608 с.

Мерперт Н.Я. «Неолитическая революция» и ее памятники. Мелларт Дж. Древнейшие цивилизации Ближнего Востока. По следам исчезнувших культур Востока. М.: «Наука». Главная редакция восточной литературы, 1982. – 152 с.

Фаритов В. Идея вечного возвращения Ф. Ницше: между философией и поэзией // Философская мысль. 2017. № 4. С. 55-68.

Элиаде М. Космос и история. Избранные работы. М.: Прогресс, 1987. – 312 с.

Энгельс Ф. Происхождение семьи, частной собственности и государства. К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения. Изд. 2-е. Т. 21. М.: Издательство политической литературы, 1961. – 782 с.

Dicken P. Global Shift: Reshaping the Global Economic Map in the 21-st Century. London etc.: SAGE Publications Inc., 2003. – 656 p.

Birch K., Mykhnenko V. Introduction. Birch K. and V. Mykhnenko (eds.). The Rise and Fall of Neoliberalism. The Collapse of an Economic Order? London, New York: Zed Books, 2010. – 288 p.

Blair M. Financial Restructuring and the Debate about Corporate Governance. Blair M. (ed.). The Deal Decade. What Takeovers and Leveraged Buyouts Mean for the Corporate Governance. – Washington, D.C.: The Brookings Institution, 1993. – 407 p.

Farrenkopf J. Prophet of decline: Spengler on world history and politics. Baton Rouge (USA): Louisiana State University Press, 2001. – 328 p.

Fischer K. History and prophecy: Oswald Spengler and The decline of the West. Durham, N.C.: Moore Pub. Co., 1977. – 275 p.

Foster J., McChesney R. The Endless Crisis: How Monopoly-Finance Capital Produces Stagnation and Upheaval from the USA to China. N.Y.: Monthly Review Press, 2012. – 224 p.

Fukuyama F. The End of History and the Last Man. New York: Free Press, 2006. – 446 p.

Greider W. One World, Ready or Not: The Manic Logic of Global Capitalism. N.Y.: Simon & Schuster, 1997. – 528 p.

Hardner H. NATO Expansion and US Strategy in Asia: Surmounting the Global Crisis. London, N.Y.: Palgrave MacMillan, 2013. – 283 p.

Huntington S. The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order. N.Y.: Simon & Schuster, 2011. – 368 p.

Konrad K. Dominance and technology war. European Journal of Political Economy. Volume 81. 2024, 102493, ISSN 0176-2680. <https://doi.org/10.1016/j.ejpoleco.2023.102493>

Lazonick W., O'Sullivan M. Maximizing Shareholder Value: a New Ideology for Corporate Governance. Economy and Society. 2000. Vol. 29. № 1. Pp. 13-35.

Li M. The Rise of China and the Demise of the Capitalist World-Economy. London: Pluto Press, 2009. – 114 p.

Mann J. Rise of the Vulcans: The History of Bush's War Cabinet. N. Y.: Viking, 2004. – 464 p.

Mearshimer J. The Tragedy of Great Powers Politics. N.Y.: W. W. Norton & Company, 2014. – 592 p.

Merry R. Sands of Empire: Missionary Zeal, American Foreign Policy, and the Hazards of Global Ambition. N.Y.: Simon & Schuster, 2010. – 320 p.

Sakwa R. Frontline Ukraine: Crisis in the Borderlands. London: Bloomsbury Academic, 2016. – 320 p.

Suwandi I., Jonna R. and Foster J. Global Commodity Chains and New Imperialism. Monthly Review. 2019. Vol. 70. № 10. Pp. 1-24.

Toynbee A. A Study of History. New York, Oxford: Oxford University Press, 1957. – 617 p.

Информация об авторе

Дзарасов Руслан Солтанович – доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры политической экономики и истории экономической науки РЭУ имени Г.В. Плеханова, Москва, Россия.

(E-mail: dzarasovr@gmail.com) (elibrary AuthorID: 157370) (ORCID: 0000-0003-0447-0352)

REFERENCES

Birch K., Mykhnenko V. Introduction. Birch K. and V. Mykhnenko (eds.). The Rise and Fall of Neoliberalism. The Collapse of an Economic Order? London, New York: Zed Books, 2010. – 288 p.

Blair M. Financial Restructuring and the Debate about Corporate Governance. Blair M. (ed.). The Deal Decade. What Takeovers and Leveraged Buyouts Mean for the Corporate Governance. Washington, D.C.: The Brookings Institution, 1993. – 407 p.

Brenner R. Economics of global turbulence. M.: Higher School of Economics, 2014. – 552 p. (In Russ.)

Dicken P. Global Shift: Reshaping the Global Economic Map in the 21-st Century. London etc.: SAGE Publications Inc., 2003. – 656 p.

Eliader M. Space and history. Celected works. M.: Progress, 1987. – 312 p. (In Russ.)

Engels F. Origin of the family, private property and the state. K. Marx i F. Engels. Works. 2-d edition. V. 21. M.: State Publishing House of Political Literature, 1961. – 782 p. (In Russ.)

Faritov V. The idea of eternal reversal of F. Nietzsche: between philosophy and poetry. *Philosophskaya mysl'* «Philosophy thought». 2017;(4):55-68. (In Russ.)

Merpert N.Y. «Neolithic revolution» and its monuments. Mellart J. The most ancient civilizations of the Middle East. Tracing the withered cultures of the East. M.: Science. The main editorial office of eastern literature, 1982. – 152 p.

Ludvig E. Goether. Life of remarkable people. Biography series. M.: Young guard, 1965. – 608 p. (In Russ.)

Farrenkopf J. Prophet of decline: Spengler on world history and politics. Baton Rouge (USA): Louisiana State University Press, 2001. – 328 p.

Fischer K. History and prophecy: Oswald Spengler and The decline of the West. Durham, N.C.: Moore Pub. Co., 1977. – 275 p.

Foster J., McChesney R. The Endless Crisis: How Monopoly-Finance Capital Produces Stagnation and Upheaval from the USA to China. N.Y.: Monthly Review Press, 2012. – 224 p.

Fukuyama F. The End of History and the Last Man. New York: Free Press, 2006. – 446 p.

Greider W. One World, Ready or Not: The Manic Logic of Global Capitalism. N.Y.: Simon & Schuster, 1997. – 528 p.

Hardner H. NATO Expansion and US Strategy in Asia: Surmounting the Global Crisis. London, N.Y.: Palgrave MacMillan, 2013. – 283 p.

Huntington S. The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order. N.Y.: Simon & Schuster, 2011. – 368 p.

Konrad K. Dominance and technology war. *European Journal of Political Economy*. Vol. 81. 2024, 102493. <https://doi.org/10.1016/j.ejpoleco.2023.102493>

Lazonick W., O'Sullivan M. Maximizing Shareholder Value: a New Ideology for Corporate Governance. *Economy and Society*. 2000;29(1):13-35.

Li M. The Rise of China and the Demise of the Capitalist World-Economy. London: Pluto Press, 2009. – 114 p.

Mann J. Rise of the Vulcans: The History of Bush's War Cabinet. N.Y.: Viking, 2004. – 464 p.

Mearshimer J. The Tragedy of Great Powers Politics. N.Y.: W.W. Norton & Company, 2014. – 592 p.

Merry R. Sands of Empire: Missionary Zeal, American Foreign Policy, and the Hazards of Global Ambition. N.Y.: Simon & Schuster, 2010. – 320 p.

Sakwa R. Frontline Ukraine: Crisis in the Borderlands. London: Bloomsbury Academic, 2016. – 320 p.

Suwandi I., Jonna R. and Foster J. Global Commodity Chains and New Imperialism. *Monthly Review*. 2019;70(10):1-24.

Toynbee A. A Study of History. New York, Oxford: Oxford University Press, 1957. – 617 p.

Information about the author

Ruslan S. Dzarasov – Doctor of Economic Sciences, Professor of the Department of Political Economy and History of Economics at the G.V. Plekhanov Russian University of Economics, Moscow, Russia.

(E-mail: dzarasovr@gmail.com) (elibrary AuthorID: 157370) (ORCID: 0000-0003-0447-0352)

Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

Статья поступила в редакцию: 30.05.2024; одобрена после рецензирования: 05.06.2024; принята к публикации: 10.06.2024.